

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

XIX ASRDA AYOL MUSTAQILLIGI VA MUHABBAT O`RTASIDAGI KURASH

(*Jahon adabiyoti durdonasi Sharlote Brontening „Jeyn Eyr“ romani timsolida*)

Yorqinova Gulbahor,

gulbahoryorqinova21@gmail.com

Guliston davlat universiteti talabasi

Olimboyeva Gulira'no,

gulirano0512@gmail.com

Guliston davlat universiteti talabasi

Shokirova Shahrizoda,

shahrizodashakirova09@gmail.com

Guliston davlat universiteti talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15183840>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Charlotta Brontening "Jeyn Eyr" romani ayol mustaqilligi va sevgi erkinligi masalalari asosida tahlil qilinadi. Asarda bosh qahramon Jeyn Eyrning hayot yo'li, uning mustaqil qaror qabul qilishga intilishi va o'z qadr-qimmatini saqlashga bo'lgan harakati keng yoritiladi. Roman XIX asr jamiyatidagi ayollar huquqlari, axloqiy qadriyatlar va shaxsiy erkinlik kabi muhim mavzularni o'z ichiga olgan. Bosh qahramonning sevgisi va axloqiy chegaralar o'rtasida muvozanat topish yo'lidagi kurashi, shuningdek, uning mustaqillikka erishish jarayoni tahlil qilinadi. Maqolada asarning feministik jihatlarini va uning sevgi hamda sadoqat qadriga asoslangan umumiy falsafiy g'oyalari haqida fikr yuritiladi. Roman ayolning o'z yo'lini topishi va shaxsiy baxt sari intilishi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: *femenizm, ta'lim, Viktorian davr, qahramon, ayol-qizlar, muhabbat, mustaqillik, feministik, erkinlik.*

Abstract. This article analyzes Charlotte Brontë's novel *Jane Eyre* in the context of women's independence and the freedom to love. The novel explores the life journey of the protagonist, Jane Eyre, her determination to make independent decisions, and her struggle to maintain her self-worth. The story incorporates significant themes such as women's rights, moral values, and personal freedom in 19th-century society. It examines Jane's efforts to balance love and ethical principles, as well as her path to achieving independence. The article discusses the feminist aspects of the novel and its philosophical ideas about love and freedom. *Jane Eyre* remains a relevant work, portraying a woman's quest for self-discovery and personal happiness.

Key words: *feminism, education, Victorian era, hero/heroine, women and girls, love, independence, freedom.*

Kirish

Charlotte Brontening „Jeyn Eyr“ romani XIX asr adabiyotining eng mashhur va ta'sirli asarlaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar orqali jamiyatimizdagi ayol-qizlarning ta'lim olishi yo'lidagi juda ko'p qiyinchiliklariga qaramay, faqatgina mustaqil bo'lish va o'z yo'lini topishga intilgan ayol timsolini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

asar davomida o'z sevgisiga erishganidanoq, achchiq haqiqat tufayli shu onning o'zida vos kechishga majbur bo'lsada, qalbida sadoqat ila sevgisini saqlab qolgan kuchli ayol haqida so'z boradi.

Ushbu romanda ko'tarilgan munozarali muammolardan biri –ayolning jamiyatdagi yuksak o'rnini. Roman qahramoni ayollarning erkaklar bilan teng huquqqa ega bo'lishi kerakligini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birgalikda, asar jamiyatning ijtimoiy, tarixiy va madaniy kelib chiqishi va feminizmning asosiy jihatlari hamda Jeynning tajribalarini batafsil tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, muallif va qahramon asta-sekin feminizm, mustaqillik va tenglikka erishishga urg'u berganligi yaqqol seziladi.

Asarni o'qib-o'rganagan o'quvchi voqealar rivojida mashaqqat va qiyinchiliklar qarshisida irodali, sabotli, jasur-mard bo'lishni, atrofimizda yuz berayotgan hodisalarga o'zgacha nigoh, e'tibor bilan boshiqni o'rganadi. Har bir qiyinchilikdan o'ziga kerakli saboq olib, yanada kuchga to'lib, ishonch, qatiyat va matonat bilan ilg'or qadam bosish va har qanday murakkab vaziyatda ham insoniylik hislarini yo'qotmaslikka harakat qiladi. Shu bilan birgalikda asar davomida e'tibor qaratilgan masala qizlar uchun bu juda noyob, o'ziga xos asar hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metod

"Jeyn Eyr" (Charlotte Brontë) asari bo'yicha adabiyotlar tahlili ko'pincha Viktorian davri jamiyati, gender tengligi, ayol mustaqilligi va muhabbat mavzulariga qaratiladi. Ko'plab tadqiqotchilar roman orqali ayollarning jamiyatdagi o'rnini, feministik g'oyalar va individual erkinlik masalalarini o'rganishgan. Shuningdek, adabiy tahlillarda roman uslubi, xarakterlari va syujetning o'ziga xosligi ham muhokama qilinadi.

Tadqiqotda asosan adabiy tahlil va kontekstual yondashuv ishlatiladi. Bu usul romandagi mavzularni, obrazlarni va yozuvchining uslubini tarixiy va ijtimoiy kontekstda tahlil qilishga yordam beradi. Shuningdek, feministik nazariya va Viktorian adabiyotini tahlil qilish usullari ham qo'llanilishi mumkin.

Jamiyat ko'pincha ayollardan bo'ysunishni, muhabbat yo'lida o'z shaxsiy erkinliklaridan voz kechishni talab qiladi. Biroq, ba'zi insonlar hayot yo'lida mustaqilligini yo'qotmasdan o'z qalbiga ergashishga harakat qiladi. Bu kurashning asosiy mohiyati shaxsiy erkinlik va muhabbatning uyg'unlikda mavjud bo'la olishini isbotlashdir.

Qahramon bolalikdan mashaqqatli hayot yo'lga duch keladi. Yetimlik, adolatsizlik va jamiyatning sovuq munosabati uni o'z haqlari uchun kurashishga o'rgatadi. U ilm va mashaqqatli mehnat orqali jamiyatda o'z o'rnini topishga intiladi.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Ammo bu yo'lda faqat aql va qat'iyat kifoya emas, inson ba'zan o'zi istamasada yurak istaklariga ham quloq solishi kerak.

Sevgi uning hayotida kutilmaganda paydo bo'ladi. U o'zidan ancha katta va tajribali inson bilan yaqinlashadi. Turmush qurish taklifini eshitgandan so'ng, Rochester Jeynning hayotida ko'plab o'zgarishlar qilishga, uning uchun ham qarorlar qabul qilishga harakat qiladi.

"I am independent, sir, as well as rich: I am my own mistress" –Jeynning mustaqilligi uning boyligi bilan kafolatlangan sahnalar viktorian ayollarining xayoliy ushalmas orzularini ifodalaydi. Qanday ayol o'ziga xo'jayin bo'lishi, o'zi xohlagan ishlarni qilishi mumkinligi davr uchun aqlbovar qilmis hodisa edi. Jeyn noan'anaviy, Viktoriya ayollaridan farqli yangi tipni shakllantirdi. U Rochester tomonidan o'z fikriga ega ayol sifatida qabul qilindi. Rochester Jeynni himoya qila oladigan darajada emasdi. Bu o'rinda erkakning jamiyatda va hayotda o'rnini topishiga ayol sababchi. Asar butunligicha ayol dominant voqealar asosiga qurilgan. Dastlab, bu munosabatlar qahramon uchun yangi hissiyotlar eshigini ochsa-da, tez orada u og'ir tanlov oldida qoladi. Muhabbat uning qalbini zabt etgani bilan, bu yo'lda axloqiy sinovlar va insoniy qadriyatlar masalasi paydo bo'ladi. „U o'z baxtini tanlash huquqiga egami? U mustaqil shaxs bo'lib qolish uchun muhabbatidan kechishi kerakmi?“-degan savollar unga bir zum bo'lsada tinchlik bermaydi.

Bu savollarga javob berish oson emas. Qahramon ko'plab og'riqli qarorlarni qabul qilishiga to'g'ri keladi. U yuragini tinglab, muhabbatni tanlash yoqasida turganda, hayot unga yangi sinovlar yuboradi. Ammo qahramon shaxsiy qadriyatlarini bir chetga surib, faqat his-tuyg'ulariga asoslangan qarorlar qabul qilmaydi. Yoshligidan hayot sinovlariga o'rgangan qahramon faqatgina hissiyotlar bilan emas, tajribalariga asoslanib aql bilan kerakli qarorlarni qabul qiladi. U o'z mustaqilligini saqlab qolish orqali chinakam muhabbatni topishga harakat qiladi.

Rochesterning yonidan ketgandan so'ng hech kimsiz va hech nimasiz qolgan Jeyn taqdirning eng og'ir sinovlari bilan sinaladi. Ko'chalarda och qolsada, bir zumga ham umidini uzmay, tushkunlikka tushmay yashash uchun o'zida kuch topadi. Bir qancha vaqt o'tib, yaxshi insonlar tomonidan unga yordam beriladi va hayoti asta-sekin yaxshilana boshlaydi. Jeyn o'zining moddiy jihatdan mustaqil bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. U meros olgach, uni faqat o'z shaxsiy farovonligi uchun emas, balki jamiyatga foyda keltirish uchun ham ishlatadi. Jeyn ayniqsa qizlarning ta'lim olishi muhimligini tushunadi va o'zi o'qigan Lowood maktabiga o'xshash muassasa ochib, u o'zi kabi jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun qizlarga bepul ta'lim bera boshlaydi.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Bu jihat romanning ijtimoiy mazmunini yanada chuqurlashtiradi. XIX asrda ayollarning ta'lim olish imkoniyatlari juda cheklangan edi, ayniqsa kambag'al qizlar uchun. Jeynning maktab ochishi uning nafaqat shaxsiy rivojlanishini, balki boshqa ayollarning kelajagini ham yaxshilashga bo'lgan intilishini ko'rsatadi.

O'z mustaqilligini tiklab, jamiyatda o'rnini topgan bo'lsada, lekin o'z muhabbatini unuta olmadi, chunki Jeyn uchun sadoqat hamma narsadan ustundir. Rochesterni izlab, topgandan so'ng u avval ko'rgan Rochester emasdi. Uni ko'zlaridan ayrilgan va bir qo'li yo'q holda uchratgan bo'lsada, uni sevishta va g'amxo'rlik qilishda davom etdi. Shu vaziyatdan xulosa qilishimiz mumkinki, muhabbatda tashqi ko'rinish yoki boylik emas, muhimi-Qalb!

Haqiqiy baxt o'zligini yo'qotmay, hurmat va sadoqat asosida quriladi. Qahramon o'z taqdirini mustaqil ravishda belgilaydi va bu yo'lda shaxsiy erkinlik va sadoqat eng katta boylik ekanligini isbotlaydi.

Xulosa

"Jeyn Eyr" – bu faqatgina sevgi hikoyasi emas, balki insoniy qadr-qimmat, mustaqillik va o'zligini anglash haqidagi chuqur asar. Jeyn o'z hayot yo'lida ko'plab sinovlarga duch keladi, lekin u hech qachon o'z tamoyillaridan voz kechmaydi. Uning xarakteri kuchli, irodasi mustahkam va u boshqalarning bosimiga bo'ysunmasdan o'z tanlovini qiladi. Bu roman o'quvchini faqat romantik voqealar bilan emas, balki inson erki va axloqiy qadriyatlari haqida o'ylashga undaydi.

Sharlotta Bronte ushbu asar orqali XIX asr jamiyatidagi ayollarning o'zni, tabaqaviy tengsizlik va axloqiy qadriyatlar haqida muhim savollar qo'yadi. Jeynning taqdiri – bu faqat bir ayolning hikoyasi emas, balki o'z huquqlari va hurmatga loyiq hayot uchun kurashgan ko'plab insonlarning ramziy timsolidir. Shu bois "Jeyn Eyr" nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham dolzarb asar bo'lib qolmoqda.

References:

1. Brontë, Charlotte. Jane Eyre. London: Smith, Elder & Co., 1847.
2. Gilbert, Sandra & Gubar, Susan. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979.
3. Eagleton, Terry. Myths of Power: A Marxist Study of the Brontës. London: Macmillan, 1975.
4. Shuttleworth, Sally. Charlotte Brontë and Victorian Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
5. Armstrong, Nancy. Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel. New York: Oxford University Press, 1987.
6. Heiland, Donna. Gothic & Gender: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.